

BUXORO XONLIGINING ASHTARXONIYLAR DAVRIDA SHARQ DAVLATLARI BILAN ALOQALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6578041>

Farruh Fatullayev Fazliddin o'g'li

Buxoro davlat universiteti, Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari (mamlakatlar bo'yicha) yo'nalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolani yozish jarayonida Buxoro xonligining Sharq davlatlari bilan diplomatik aloqalari, xususan, Usmonli turklar bilan savdo-sotiq, ijtimoiy, siyosiy hamda iqtisodiy aloqalarini yoritishga harakat qilingan.*

Kalif so'zlar: *Elchilik aloqalari, Vengriyalik sharqshunos va sayyoh A.Vamberi, Muhammad Yusuf Munshiy, siyosiy maktublar.*

Tarixdan ma'lumki, barcha davlatlar savdo aloqalarini rivojlantirish, do'stlik munosabatlari o'rnatish, xalqaro hamkorliklar qilish maqsadida qo'shni va xorijiy davlatlar bilan diplomatik aloqalar olib borganlar. O'zbek davlatchiligi tarixida muhim o'rin tutgan Buxoro xonligini idora qilgan Ashtarxoniylar sulolasi tashqi aloqalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratganlar. Ular tashqi siyosatda Rossiya, Hindiston Turkiya kabi davlatlar bilan savdo hamda diplomatik munosabatlar o'rnatishgan va davlatlar o'rtasida doimiy elchilik almashinuvi bo'lib turgan. Ashtarxoniy hukmdorlar Turkiyani idora qilib turgan Usmoniyalar bilan do'stona aloqalarni rivojlantirib, ularning harbiy madadiga tayangan. Ushbu maqola Ashtarxoniylar sulolasi va Usmoniyalar imperiyasi tashqi aloqalariga bag'ishlanadi.

Shayboniylar sulolasi inqirozidan so'ng, Buxoro xonligida hokimiyat tepasiga Ashtarxoniylar sulolasi keldi. 1599-1600 yillarda Ashtarxoniylar sulolasining birinchi vakili Abdulboqi Muhammadxon (1599-1605) Usmoniyalar sultoni saroyiga elchi yubordi. Abdulboqi Muhammadxon sultonga yozgan maktubida sulton Sulaymon Qonuniy va xon Baroqxon hamda Murod III va Abdullaxon o'rtasida bo'lgan harbiy ittifoqlarni esga soldi. U Eronga qarshi bir vaqt amalga oshirilgan harakatlar to'g'risida eslatib o'tdi va Xurosonni qaytarib olish rejalari haqida gapirdi. Buning uchun u sultondan harbiy yordam so'radi. Usmoniyalar devoni ushbu xatni muhokama qildi va uning tarjimasini devon qarori bilan birga sultonning ko'rib chiqishi uchun topshirdi. Devonning vazirlaridan biri Ismishchi Hasan Poshoga sulton uchun maxsus Telxis qog'ozini tuzish, masalaning mohiyati va uni hal qilish yo'lini ko'rsatib

berish topshirildi. Telxisda Buxoro hukmdori qizilboshlarga qarshi kurashish uchun qurol va to'p so'raganligini ta'kidlandi. Ammo Usmoniylar imperiyasi Eron bilan qulay shartlarda tinchlik o'rnatdi, shoh Abbas bilan to'qnashuvga borish imkonsiz edi. Bunday vaziyatda devon Shirvondagi Usmoniylar gubernatori Dovudbekga dengiz orqali 200 arquebus va uchta to'pni o'zbek hukmdoriga yuborishni taklif qildi. Usmoniylar sultoni Buxoro xoni shaxsida tengdosh ittifoqdoshini saqlamoqchi edi. Boshqa tomondan, keskin vaziyat Yevropa va Anadolu Abbas bilan tinchlikning buzilishiga yo'l qo'ymadilar. Biroq, sulton Eron bilan ziddiyat faqat vaqt masalasi ekanligini tushundi. Bunday vaziyatda Mexmed III (1595-1603) Abdulboqining murojatini qabul qilishga majbur bo'ldi. U Buxoroga javob xati yozib, unda o'z qarori to'g'risida xabar berdi. Sulton saroyi tarixchisi so'zlariga ko'ra, 1603-yilda Usmoniylar va Safaviylar urushi Buxoroga qurol yetkazib berish bilan boshlangan. Ammo shoh Abbas xonlikka hujum qilmagan, Abdulboqi esa Usmoniylar qurolidan foydalanmadi.

1624-1625 yillarda Buxoroga ikkita usmoniylar elchisi keladi. Birinchi elchining nomi saqlanmagan. Ikkinchi elchi esa Imomqulixonning o'g'li Ali Muhammad bo'lib, u Eronda 8 yil tutqunlikda yashagan. Eron hukmdori shoh Abbas Bag'dodni qamal qilish paytida qochishga muvaffaq bo'lgan. U keyinchalik Istanbulga keladi va sulton huzurida bir necha oy yashaydi. Elchilikdan ko'zlangan maqsad Erondan Bag'dod shahrini qaytarib olish edi. Bundan tashqari Usmoniylar Buxoro hukmdoridan safaviy va mo'g'ul hukmdorlariga qarshi birgalikda kurashishga umid qilgan. Ali Muhammad aftidan 1627-yilda turklarni Bag'dodni qaytarib olishga urinishi barbod bo'lganidan so'ng, Buxoroga yetib borgan. Ammo Shoh Abbas va Buxoro hukmdori o'rtasida tinchlik o'rnatilib, harbiy harakatlar olib borilmagan. 10 yildan so'ng, 1638-yilda Sulton Ahmad IV yana Bag'dodni qaytarib olish uchun o'zbeklarga murojaat qiladi. U Imomqulixonga xat yuborib, ittifoq tuzish muhim ekanligini aytadi. Biroq Imomqulixon Eronga qarshi urushishda manfaatdor emas edi. Shuning uchun Imomqulixon Istanbulga xat yubormagan va uni bu qiziqirmagan bo'lishi mumkin.

XVII asrning 40 yillarida Usmoniylar imperiyasi O'rta Osiyo xonliklari o'rtasida tashqi aloqalar muhim rol o'ynagan.

XVII asrda Buxoroda Nodir Muhammadxon davrida siyosiy tarqoqlik boshlandi. 1645-yilda qozoqlar Movarounnahrda yurish qilib Xo'jandgacha kirib bordilar. Nodir Muhammad ularga qarshi o'g'lini katta qo'shin bilan yuboradi. Xondan norozi bo'lgan amirlar o'g'li Abdulazizni xon deb e'lon qildilar va taxtga o'tqazadilar. Bundan g'azablangan Nodir Muhammad Boburiylar hukmdori Shoh Jahondan (1626-1658), Eron shohi Abbas II (1642-

1666) va turk sultonidan ko'mak so'raydi. Bu hodisadan so'ng Boburiylar Balx va Badaxshonni egallab, ikki yil davomida hukmronlik qiladi. 1647-yilga kelib Balx Nodir Muhammad qo'liga o'tdi.

Taxminan 1648-yilda Nodir Muhammad buyrug'iga binoan Abdumannon ismli elchi Istambulga xat bilan borgan. Ushbu xatda Nodir Muhammad mamlakatdagi tartibsizliklarni, o'g'li Abdulazizxon bilan ichki nizolar va shuningdek mo'g'ullar bosqini haqida aytib o'tgan.

1649-yil 30-martda buxorolik elchilar yana Istambulga boradi. Elchi sulton Mexmed IV (1648-1687) saroyiga qimmatbaho sovg'alarni keltiradi: 5 ta qimmatbaho qadah, qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan qilich va xanjar, 10 ta ajoyib ot, 27 tirsak naqshli oltin mato, oltin bilan bezatilgan egar va jabduq kabi sovg'alarni yuboradi. Turk sultoni elchiligi 14 kun davomida Nodir Muhammadga xat javobi tayyorlaydilar. Bundan tashqari Eron shohi Abbos, Hindiston hukmdori Shoh Jahonga maktublar yuborilib, nizolarni to'xtatish, Abdulaziz o'rniga qayta Nodir Muhammadni taxtga o'tqazish kerakligi aytiladi. Biroq bu yozishmalar hech qanday natija bermadi. 1651-yil Abdulazizxon otasidan Balxni tortib oldi. Nodir Muhammadxon 1651-yilda Simnon (Eron) shahrida vafot etadi. Ashtarxoniylar sulolasi vakillaridan Abdulazizxon (1645-1681) davrida ham davlat hukumdorlari bilan aloqalar o'rnatgan bo'lib, u 1675-yilda elchilarini Usmoniylarning Istambul shahriga yuboradi .

Ashtarxoniylar sulolasi vakillaridan Abdulazizxon (1645-1681) davrida ham davlat hukumdorlari bilan aloqalar o'rnatgan bo'lib, u 1675-yilda elchilarini Usmoniylarning Istambul shahriga yuboradi. Elchilik xatida Abdulazizxon sultondan Balx hokimiga qarshi kurashishda yordam berishini so'raydi.. Xatga javoban, sulton Abdulazizxonga yordam bera olmasligini va u Moskvaga borishini aytadi. Abdulazizxon Xivaga qarshi kurashishda muvaffaqiyatlarga erishdi ammo u Makkaga haj safarida bo'lgan paytda vafot etadi.

1688-yilda Usmoniylar sultoni Sulaymon II (1687-1691) Buxoro hukmdoriga maktub yozib, unda forslarga qarshi birgalikda jangavor harakat boshlash zarurligini aytadi. Bunga javoban Subxonqulixon sultonga maktub yuborib, o'zining Xurosondagi yurishlari haqida aytib o'tib, qalmoqlarning mag'lubiyati, birlashish va aloqalarni mustahkamlash zarurligini bildiradi.

1691-yil Usmoniylar hukmdori Sulton Ahmad II (1691-1695) Subxonqulixon huzuriga elchi Mustafoni yuborgan. Vengriyalik sharqshunos va sayyoh A.Vamberi yozishicha Subhonqulixon tomonidan Turkiyaga sovg'a salomlar bilan elchilar yuborilgan.Sovg'a salomlarga javoban usmoniylar hukmdori Sulton Ahmad II (1691-1695) Mustafo Chovush nomli kishining rahbarligida

Turkiyadan Buxoroga o'z elchilarini yubordi. 1102 (1691)-yilda kelgan elchilar o'zi bilan birga siyosiy bir maktub ham olib keldi. Muhammad Yusuf Munshiy o'zining asarida elchilik haqida to'xtalib, xat bilan bir qatorda Mustafo Chovush elchi sifatida turli xil qimmatbaho toshlar, arab otlari, rangli matolar va boshqa sovg'alar bilan Buxoroga kelganligini qayd etadi. Elchilikdan asosiy maqsad ashtarxoniy hukmdorini Eron shialariga qarshi birgalikda chorlash edi.

Tarixi Muqimxoniy asarida Ahmad II ning Subhonqulixonga yuborilgan xati keltirilgan bo'lib, u o'z xatida Subhonqulixonga sog'liq tilab, yerni kofir faranglardan va qizilboshlardan tozalash, Eronga qarshi ittifoq tuzish kerak ekanligini takidlaydi. U xatida Yevropa ustidan usmoniylarning g'alabalarini, yevropaliklar O'rxon viloyatiga kelib islom ahlining mulkiga tajovuz qilganliklari, ularga qarshi tura olgani yozib o'tadi. U faranglar ustiga yengilmas askarlarini yuborishini va birgalikda harakat qilish kerak ekanligi, go'zal Iroq vodiylarini g'ayridinlardan tozalash kabi takliflarni o'z xatida yozadi. Vamberi yozishicha, “Subhonqulixon har qancha dunyo parast musulmon bo'lsada, xalifani judayam hurmat qilsada, qaysari Rumning (usmoniylar sultonligini nazarda tutyapti) yuqorida zikr etilgan dabdabali maktubga javoban o'zining behisob o'zbek askarlarini Amudaryoning narigi tomoniga o'tkaza olmadi” – deb yozadi. Subxonqulixon ushbu maktubga javoban hech qanday tadbirlar amalga oshira olmadi. Mamlakatdagi ichki ziddiyatlar bunga yo'l qo'ymadi.

Ashtarxoniyalar hukmdori Ubaydullaxon II (1702-1711) taxtga kelishi bilan Istanbulga elchi yubordi. U Istanbulga Xoja Mahmud Aminni yuborib, sulton Ahmad III (1703-1730) taxtga kelganligi bilan tabrikladi. Ubaydullaxon tabrik xatida o'zi erishgan muvaffaqiyatlari ya'ni qozoq qabilalari ustidan g'alabasi va Xorazmga yurishlari haqida aytib o'tdi.

Ashtarxoniyalar hukmdori Abulfayzxon (1711-1747) 1719-yilda Istanbulga elchi qilib qo'riqchiboshi Olloberdini yuboradi. Abulfayzxonning nomasida shunday deyilgan: “Otamdan qolgan taxtni islom an'analariga ko'ra xalq manfaatlarini ustun qo'yib boshqarmoqdamiz. Sizga bo'lgan hurmatimiz kundan-kunga ortmoqda. Elchimiz ahvolimiz to'g'risida yanada keng ma'lumot beradi”.

Usmoniylar sultoni Ahmad III Abulfayzxonga yo'llagan quyidagi javob maktubida jumladan shunday deyiladi: “Elchingiz orqali yuborgan maktubingizni oldik. O'qib juda sevindik. Do'stligimizning boqiy bo'lmog'i uchun harakat qilamiz”. 1720-yilda ikkinchi marotaba Abulfayzxon Xo'ja Muhammad boshchiligidagi elchilarni Istanbulga yuboradi. Bu davrga kelib, Ashtarxoniyalar sulolasi inqiroz yoqasiga kelib qolgan edi. Hech bir tashqi kuch

ushbu sulolaning saqlab qolinishda yordam qo'lini cho'za olmadi. 1721-yilda Abulfayxon uchinchi marta Abdusamiy Yasovulxonni Usmoniylarga elchi qilib yubordi. U Eronga nisbatdan adovatini bildiradi. Usmoniylar sultoni javob maktubida biror-bir amaliy faoliyat to'g'risida to'xtalmagan.

Xulosa qilib aytganda, Ashtarxoniylar davrida Usmoniylar bilan ko'plab elchilik aloqlari olib borildi. Jumladan, Abdulboqi Muhammadxon, Nodir Muhammadxon, Abdulazizxon, Subhonqulixon, Ubaydullaxon, Abulfayxon kabi hukmdorlar usmoniylar sultonlari bilan yozishmalar olib borib, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamladilar va yuqori pag'onaga ko'tardilar. Ashtarxoniylar davrida mamlakatdagi tartibsizlar bo'lishiga qaramay, ma'lum darajada tashqi aloqalar rivojlandi. Ashtarxoniylar 150 yildan ortiq hukmronlik qilgan bo'lsada, tashqi siyosatda muhim elchilik aloqalari olib bordi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mubinov, M. A. "Diplomacy of the eastern states and central asian khanates in the struggle for independence." CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY 2.5 (2021): 26-31
2. Хофиз Таниш ал-Бухорий. Абдуллонома. Биринчи китоб / Форс тилидан
3. Бухоро амирлигининг Усманийлар империяси билан элчилик муносабатларида хаж зиёрати
4. Зиёев Ҳ. Узбеки побережий Волги и Урала. -Т.Издательство АН УзССР.1963. -Б.35- 36